

A FUGA DA LEGALIDADE PARA A JURIDICIDADE E OS EFEITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CORDEIRO, N. Holmes¹
COSTA. Paulo Cesar Arantes²

RESUMO

O artigo observou o direito administrativo antes e depois da promulgação da Constituição federal de 1988, e as profundas experimentadas com a implementação dos axiomas constitucionais na atividade administrativa. A questão de partida consiste em responder de que forma se dá a mudança de paradigma da legalidade para a juridicidade administrativa, e a conseqüente sujeição de validade do ato administrativo aos preceitos (regras e princípios) constitucionais. Ademais, tem por objetivo geral compreender a mudança de paradigma do direito administrativo fundado na lei em sentido formal para um bloco de constitucionalidade, e suas repercussões. Parte-se da compreensão da formação do direito administrativo, suas estruturas basilares no Estado de Direito, seguido de uma investigação sobre os reflexos da Constituição Cidadã de 1988, e as profundas mudanças de postura, tanto do administrador, quanto do administrado, a partir da constitucionalização de suas regras, princípios, implementados com o novo regime democrático e humanismo de direito, e assegurados pelos direitos e garantias fundamentais. A legalidade passa a assumir uma feição de uma vinculação negativa à lei, erigindo a discricionariedade administrativa fundada na autonomia decorrente da personalização da administração pública. Portanto, a juridicidade da Administração Pública baseada em uma nova ordem, traçada pelo Estado “democrático”, “humanista”, “de direito”.

Palavras-chave: Constitucionalismo. Administração pública. Legalidade administrativa. Juridicidade administrativa. Discricionariedade administrativa.

1. INTRODUÇÃO

O século XXI é marcado pelas profundas mudanças nos valores, ideais, hábitos, nos avanços tecnológicos, em que o próprio conceito de Ser e viver no mundo mudou. As relações humanas, promoveram profundos transformações no direito, e na forma de ver o direito. Não o direito dogmático, mas a axiomática constitucional, o que justifica a atuação do STF em questões até então, não submetidas a apreciação de uma Corte Constitucional no Brasil.

Todas estas inquietações e ressignificações produzem reflexos no Estado, que foi e será sempre um produto da sociedade, e que se desenvolve às sobras das barbáries da vida cotidiana, sob os holofotes da improbidade, da moralidade as avessas, na busca por uma ética do lado de fora do Ser, distante do seu verdadeiro protagonista.

¹Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

²Mestra em Filosofia. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, onde o mesmo possui característica que possibilita ao pesquisador o desenvolvimento de um estudo com boa investigação, preservando as informações do paciente onde sua história real será contada através de um relato com aspectos holísticos (CONCEIÇÃO et al., 2014).

Este relato de experiência foi executado durante o estágio curricular da disciplina de Saúde da criança e adolescente do curso de enfermagem, de uma Instituição de Ensino Superior,

Nesse contexto, emerge uma crise estrutural do Estado, decorrente da crise de governabilidade, em que promessas de campanhas não se realizam; em que a fragilidade ideológica e programática dos partidos políticos, maculam a confiança na política partidária; levando a uma crescente tensão entre Estado e cidadão, que culmina com o desencanto do administrado para com o administrador (GODOY, 2004, p. 21-34).

Os fenômenos da globalização, neoliberalismo e o neoconstitucionalismo são apontados como responsáveis pelas significativas alterações na concepção de soberania e no próprio conceito de Estado (*Estado em rede*), com expressivos efeitos na administração da coisa pública. As políticas públicas são planejadas para um médio e longo prazo, observando e considerando as tendências mundiais. A administração local foi superada por uma nova visão de governança pública. São verdadeiros paradigmas que necessitam ser permanentemente revisitados e analisados, em razão da dinamicidade das transformações no tempo e no espaço.

Destarte, a questão que se insurge na pesquisa é compreender e responder como ocorreu essa mudança de paradigma do direito administrativo baseado na legalidade para a juridicidade administrativa, e a conseqüente sujeição de validade do ato administrativo aos preceitos (regras e princípios) constitucionais.

2. METODOLOGIA

O artigo objetivou analisar o processo de transformação da administração pública diante da necessidade de legitimação de seus atos não mais na lei em sentido formal, mas na juridicidade administrativa, cotejada a Constituição federal de 1988. Assim, partiu-se de uma pesquisa exploratória bibliográfica das bases do direito administrativo para compreender as transformações e o estágio em que se encontra a administração pública brasileira na busca por uma validação constitucional de seus atos.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A crise no direito administrativo que afeta as sociedades no século XXI.

Os constituintes de 1988 promoveram uma ampla reforma do Estado brasileiro, em especial, alargando os princípios e regras, para corrigir os descompassos do Regime Militar e implantar um novo regime democrático, capaz de atender os reais anseios da sociedade do final do século XX, já pensando no século XXI.

Ademais, percebeu-se a necessidade de implantação de uma nova Administração Pública ordenadora, que segundo Sundfeld (2017) se dá a “[...] substituição do poder de polícia pela administração ordenada”. Para Sundfeld, o “poder de polícia” remete a um Poder acima do Estado de Direito, associado ao modelo de Estado liberal clássico que leva à questão da existência de um poder discricionário implícito, velado para interferir na vida privada ou nos casos de ordem pública, subvertendo o poder originário e exclusivo da lei de regular as relações e o direito.

Do outro lado, tem-se o poder ordenador da Administração Pública baseado no uso do poder de autoridade para disciplinar, nos termos e para os fins da lei e “[...] cujas características fundamentais são tratar do exercício da função administrativa [...], voltando essa administração ordenada em prol da sociedade e da vida privada e mediante a utilização do poder de autoridade” (SUNDFELD, 2017, p.22).

Outrossim, verificou-se nas últimas décadas que o Estado atingiu um estágio de “Estado de providência” associado ao desenvolvimento do Estado democrático, humanista e dedireito. Some-se a isso, o fato de que a sociedade não admitia mais uma justiça administrativa dogmática, formada unicamente de normas jurídicas, sem envolver um debate zetético, voltado para as essências e não somente para a existência, como observa Binbenojm (2008b, p.4) “[...] em que os velhos dogmas são como que devolvidos ao debate zetético, caracterizando uma crise de paradigma”.

Neste contexto, a pressão exercida pelos diversos atores sociais, pelas instituições democráticas, pela sociedade organizada em movimentos na luta por mudanças, pela ausência de comando (confiável) da economia nacional, assim como pela prática perdulária e da má gestão da *res public*, somados a fenômenos como a globalização, constitucionalização do Direito, o neoliberalismo, resultam na crise da legalidade administrativa, que Binbenojm (2008b, p.4) descreve que “embora o direito administrativo já tenha atravessado outras crises, a ameaça atual é a mais grave, porquanto o que agora se encontra em xeque é sua própria autonomia [...]” os pilares da catedral, “[...] o poder público (as prerrogativas do poder estatal) e o serviço público” - cuja ideia é complementada por Morand-Deville (2006, p 388).

Deste modo, os principais paradigmas do direito administrativo em xeque e que vem promovendo debates entre os juristas e doutrinadores administrativistas do século XXI, segundo Binbenojm (2008b, p.5-24) são: o princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados; o princípio da legalidade administrativa como vinculação positiva da lei; a intangibilidade do mérito administrativo e a ideia de um Poder Executivo unitário.

Cada um dos cânones apontados revela novos paradigmas compatíveis com o atual estágio em que se encontra o constitucionalizado Estado Democrático de Direito brasileiro. As mudanças são: a primazia da Constituição em vez da lei; a definição de interesse público constitucionalmente consagrado, em substituição à supremacia do interesse público sobre os interesses privados; a discricionariedade restringida pela Constituição e pela lei, em vez da intangibilidade do método; e a noção de Poder Executivo unitário que dá lugar a autoridade administrativa independente, como exemplo a criação de agências reguladoras autônomas.

A crise da legalidade administrativa

Sabe-se que toda a legalidade no ordenamento jurídico nacional decorre de uma única fonte formal, o inc. II, do art. 5º, da Constituição federal de 1988, tendo por base os arts 4º e 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão, de 1789. Para o Poder Público a legalidade possui um caráter igualmente restritivo e legitimador da ação estatal, com fundamento no princípio constitucional previsto no *caput*, do art. 37.

Nesse contexto, o Estado será regular, quando a lei autorizar, e, somente, nos limites autorizados, portanto esta nova visão de legalidade depreende da submissão da Administração Pública aos preceitos constitucionais do sistema de proteção dos direitos fundamentais, em face da realização das necessidades públicas, como finalidade precípua da ação administrativa, isto é, dependente da pré-existência da lei, ou seja, a segurança de que a Administração Pública somente poderá agir consoante o princípio da supremacia e prevalência da lei e o princípio da legalidade *stricto sensu*.

Assim, trata-se de verdadeira reserva legal quando a norma limitadora se restringe a possibilidade de disposição normativa sobre matéria disciplinada por lei em sentido formal, debatida, deliberada e aprovada pelo Poder Legislativo. Entretanto, tanto a legalidade administrativa, quanto o poder regulamentador e a atividade regulatória são de competência da Administração Pública, e acabem criando uma crise nos Estados no século XXI (MIRAGEM, 2011).

Trata-se de uma crise que afeta todos os Estado democráticos. A crise da lei é a própria crise da legalidade. Não se trata da lei como vontade geral de Rousseau. Assim como os critérios e limites entre o público e o privado, ou entre o jardim e a praça, já não podem ser analisados da mesma forma, como descreve Saldanha (2005). Esta situação de crise em que se encontra a lei em sentido formal é um fenômeno universal e cujos efeitos se precipitam por todo o ordenamento jurídico doméstico e internacional.

Como se pode aduzir, a crise da legalidade se confunde com a crise da representatividade que deslegitima a sua própria criação. Neste viés, seus efeitos são percebidos em todos os ramos do direito, em maior ou menor intensidade, mas repercute em todo o ordenamento jurídico. Em se tratando do direito administrativo a afetação consiste na desvinculação ao preceito normativo constitucional, ou seja, a crise da lei sob a ótica do princípio da vinculação administrativa à legalidade (vinculação positiva à lei). Binenbojm (2008a, p.127) enumera cinco razões básicas da crise da lei em geral e da legalidade administrativa em particular: a primeira é a proliferação legislativa - com o excessode lei - que para Grau (2012, p.193) a “[...] inflação normativa coloca os ideais de segurança e certeza jurídica sob comprometimento [...]” assim como afeta diretamente a estabilidade das relações sociais diante da complexidade legislativa a ser compatibilizada, ponderada e subsumida.

A segunda razão consiste na mácula à sacralização da lei. A lei pode vincular injustiça - que se traduz na concepção rousseuniana de que a lei não é senão o registro da vontade de cada cidadão que participou de sua feitura, portanto ninguém é injusto consigo mesmo. Entretanto esta concepção não pode mais ser aceita, com o positivismo normativo. Surge a ideia de que toda lei é válida desde que obedecidas das regras da legitimidade da produção (processo legislativo), a submissão à norma superior (hierarquia) acabando por legitimar práticas como o nazi-fascismo, com a “dessacralização da lei”, pois os fatos revelados pela história demonstram a lei como instrumento de injustiça, privação de liberdade e do tratamento indigno da pessoa humana.

A terceira razão resulta do esvaziamento do conteúdo da lei que transfere para a Constituição a luz capaz de iluminar todo o ordenamento jurídico. Este esvaziamento pode ser lido como perda de compreensão do conteúdo da lei dissociadamente sem um diálogo como outras fontes de direito. Portanto uma necessidade de uma nova hermenêutica para a interpretação das leis, a chamada hermenêutica constitucional ampliada. Assim, diante do fracasso da lei na defesa dos direitos fundamentais e garantia desses direitos, que passaram a ser depositadas nas Constituições. Estas reverberando por todo o ordenamento jurídico. A Constituição passa a ter força normativa, desta feita constituída de regras e princípios que irradiam por todo o sistema jurídico nacional (HESSE, 1991).

Assim, na concepção da crise, a Constituição deixa de ser uma carta de princípios (axiomas) para representar um conjunto de regras e princípios, mais regras do que princípios. E em matéria de direito administrativo capaz, não somente, de delegação de competências, mas seu texto serve de base para a interpretação e tomada de decisões, criando uma clara limitação dos espaços discricionários da administração pública.

Para o administrador torna-se um aplicador imediato da Constituição e não apenas da lei, assim na necessidade de aplicar a lei, o administrador - ele mesmo - realiza o sopesamento e a ponderação dos princípios em colisão, ou a (in)constitucionalidade de determinada lei diante do princípio da moralidade ou da eficiência, ou mesmo pela proporcionalidade destacando a adequação, necessidade e a proporcionalidade *stricto sensu*.

Neste sentido, Binenbojm (2008a, p.132) sintetiza esta terceira razão para a crise da legalidade administrativa: “a atuação administrativa só será válida, legítima e justificável quando condizente, muito além da simples legalidade, com o sistema de princípios e regras delineado na Constituição, de maneira geral, e com os direitos fundamentais, em particular”.

A quarta razão para a crise da lei formal apontada por Binenbojm é o excesso de normas infraconstitucionais aptas a vincular diretamente a administração pública. Assim a Constituição tomou lugar da lei e muitos outros atos normativos até mesmo infralegais servem de fundamento para a administração pública. A que Grau (2012, p.197) faz referência “a legalidade será observada ainda que a função normativa seja desenvolvida não apenas pelo Poder Legislativo”.

Assim, o chefe do Poder Executivo pode legislar por medida provisória ou por lei delegada (art.62 e 68, da CF) podendo elaborar regulamentos para disciplinar a organização e o funcionamento interno da administração pública, desde que não importe em aumento das despesas públicas orçadas, tampouco a criação e extinção de órgãos públicos.

Outrossim, cabe ao Decreto regulamentar estabelecer o conteúdo capaz de esclarecer e pormenorizar a norma, todavia passa a compor o texto da lei, subvertendo a ordem hierárquico do sistema. É a chamada doutrina da deslegalização que vem ganhando destaque no Brasil. Esta deslegalização vem ganhando espaço e representa “[...] um dos mais claros sinais da erosão da lei formal como condição da atuação administrativa” (Binenbojm, 2008a, p. 133).

A lei deixou de ser o conduto que vincula e legitima toda a atuação da administração pública, em razão da morosidade do processo legislativo a própria administração assume fazê-lo. Além de totalmente absurdo, impossível e indesejável que todas as necessidades e condições para a tomada de decisões e adoção de políticas públicas pela administração estivessem previstas em lei. Por tal motivo é que cada necessidade de buscar no poder competente a melhor política e a mais favorável aos interesses da sociedade em detrimento das políticas públicas impostas pelo Poder Executivo.

A título de exemplo quando o chefe do Poder Executivo cria um programa populista por medida provisória, submete ao Congresso Nacional que é pressionado ou se mostra pressionado a aprovar o programa em virtude do seu conteúdo independentemente dos efeitos para a *res pública*, aumentando cada vez mais a dívida pública.

A última das razões para a crise da legalidade consiste justamente na falta de autonomia do chefe do Poder Executivo na normatização de que necessita (propositalmente posta), ficando a cargo do Poder Legislativo, já saturado de projetos de leis em pauta, que demora na análise e aprovação das matérias. Assim, seja pelos meios legítimos, seja por métodos menos nobres o Poder Executivo controla o processo legislativo.

Como se pode observar, a vinculação da administração não se restringe à lei em sentido formal, mas a um verdadeiro bloco de legalidade (teoria do sistema jurídico) ou princípio da juridicidade administrativa. Outrossim, emerge dessa crise da lei formal, o fato de que a Constituição passa a agir como um arcabouço normativo que compõe o regime jurídico administrativo, acarretando o enfraquecimento da legalidade (lei) e um fortalecimento da juridicidade administrativa (interpretação judicial do significado da lei).

A fuga da legalidade para a juridicidade administrativa

Sabe-se que as estruturas normativas fundantes do direito administrativo possuíam uma característica, predominantemente, autoritarista. Somente com o constitucionalismo do direito público é que valores democráticos e humanistas passaram, paulatinamente, a fazer parte do contexto semântico que intermediava a racionalidade positivista própria do direito administrativo com os princípios constitucionais.

Assim, o direito administrativo se mantinha inalterado ante a principiologia constitucional, pois não era perceptível a atração natural entre o Estado de direito, o Estado humanista e o Estado democrático, e a atividade administrativa deste mesmo Estado, ou seja, trata-se de três formas de observar o mesmo objeto, e não objetos apartados, ainda assim a administração pública permanecia hermética em seu universo.

Certamente, que o Estado, com estas características, não poderia deixar de irradiar seus valores e axiomas mais basilares para o todo o ordenamento jurídico interno, independentemente de divisões (ramos) doutrinárias? Esse novo olhar para o Direito possibilita compreender as novas funções do Estado Moderno, de sorte, a Constituição passa a ser o elemento central do sistema jurídico e político” (OLIVEIRA NETO, 2011, p.551).

Desta forma, a ideia de juridicidade administrativa é elaborada a partir dos princípios e regras constitucionais, que passa a englobar o campo da legalidade administrativa. Toda a elaboração e sistematização, dos poderes e deveres da Administração Pública, passam a ser traçadas a partir dos liames constitucionais, em especial os direitos fundamentais, bem como os ditames do regime democrática.

Finalizando o seu pensamento, Binenbojm (2008a, p.143) afirma que “[...] a filtragem constitucional do direito administrativo dar-se-á pela superação do dogma da onipotência da lei administrativa e sua substituição por referências diretas a princípios expressa ou implicitamente consagrados no ordenamento constitucional”.

No Brasil, o direito administrativo é desprovido de codificação, significa dizer que possui uma pluralidade de fontes, iniciando pela Constituição, lei, Decretos regulamentares presidenciais ou setoriais, e por normas infralegais produzidas internamente pela própria Administração Pública, submissos aos comandos constitucionais.

Destarte, a concepção de juridicidade administrativa passa pela necessidade de vinculação da manifestação de vontade da Administração Pública (ato administrativo) ao ordenamento jurídico como um todo, por sua vez subordinado aos princípios e regras previstos na Constituição federal, que nas palavras de Canotilho: “[...] a reserva vertical da lei foi substituída por uma reserva vertical da Constituição” (2006, p.841).

Emerge desta vinculação negativa à lei, uma discricionariedade administrativa, ou seja, um poder conferido ao administrador para agir livremente dentro dos espaços dos regulamentos, e cujo poder e autonomia decorrem da personalização da Administração Pública, que não se confunde com a personalidade do administrador. Esta discricionariedade da administração se submete aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

A juridicidade poderá decorrer, de forma sistemática, diretamente:

- a) das normas (regras) constitucionais;
- b) dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro;
- c) dos direitos e garantias fundamentais;
- d) dos axiomas e princípios constitucionais;
- e) dos tratados e convenções internacionais vigentes;
- f) da lei (em sentido formal ou material);

g) dos regulamentos; das normas infra legais auto vinculantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de transição o direito administrativo deixou de exercer um poder ordenador para o estágio compatível com o Estado recém-implantado, o Estado de providências, democrático, humanista e de direito. Com isso, a administração pública passou a vincular-se não somente à lei, mas a um bloco de legalidade / juridicidade administrativa que cotejava todo o ordenamento jurídico, destarte ocorreu o enfraquecimento da legalidade e um fortalecimento da juridicidade administrativa, onde toda sistematização (poderes e deveres da administração pública) passou a obedecer aos ditames constitucionais, em especial os direitos fundamentais e o regime democrático.

Destarte, a mudança de paradigma levou a uma mudança no modo de concepção que vincula os atos da administração pública ao ordenamento jurídico como um todo, constitucional, supralegal, infraconstitucional e infralegal, observadas as normas jurídicas de direito internacional, conferido ao administrador liberdade de agir dentro dos limites dos regulamentos, uma discricionariedade baseada na personificação da administração pública e não do administrador.

Portanto, a fuga da legalidade para a juridicidade da administração é um processo evolutivo por que passam todos os Estados democráticos ocidentais, como a humanização na prática administrativa, como maior ou menor discricionariedade, em prol da sociedade, e da proteção nas minorias.

Ademais os objetivos da pesquisa foram satisfatoriamente realizados. Realizou-se uma breve análise da crise do direito administrativo, da crise da legalidade administrativa para observar e compreender a mudança de paradigma do direito administrativo com a fuga da legalidade para a juridicidade administrativa. Assim como o método utilizado na pesquisa se mostrou eficiente à realização dos trabalhos até a análise e compreensão das mudanças. As obras escolhidas foram lidas, consultadas e eventualmente citadas. Outrossim, na elaboração do artigo optou-se por não fazer citações diretas longas, preferindo-se a paráfrases e citações curtas

Despretensiosamente concluo o trabalho, dado que o texto pretende despertar outros pesquisadores a conhecer e compreender as mudanças no Direito no século XXI, para tentar, mesmo que minimamente, colaborar, já que uma marca do Direito é sua dinamicidade e a necessidade de buscar acompanhar a evolução e o desenvolvimento da sociedade e de suas instituições.

Conclui-se que a Assistência de Enfermagem permite tratar o paciente integralmente, pois contempla o Processo de Enfermagem em sua totalidade e garante um tratamento centrado no indivíduo.

O paciente submetido a apendicectomia necessita de cuidados não só físicos, mas também apoio psicológico, pois apresenta-se inseguro e preocupado com a sua doença. Neste contexto, a ação do enfermeiro é de suma importância, para a realização de cuidados de qualidade e educação em saúde.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios**: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14.ed. São Paulo: Malheiros, 2013.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Até a Emenda Constitucional nº 128, de 05/08/2023. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/v.1, n. 1, p. 85-96. Jan-abr 2018. constituicaocompilado.htm. Acesso em: 21 out. 2023.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalismo**. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008a. **In:** Temas de direito administrativo e constitucional : artigos e pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2008b.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7.ed. São Paulo: Almedina, 2006.

CARVALHO, Cristiano. **Teoria do sistema jurídico: direito, economia e tributação**. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

COSTA, Susana Henrique da. O poder judiciário no controle de políticas públicas: uma breve análise de alguns precedentes do supremo tribunal federal. In: Ada Pelegrini Grinover, Kazuo Watanabe. (Coord.). **O controle jurisdicional de políticas públicas**. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. **Controle judicial das omissões do poder público: em busca de uma dogmática constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição**. São Paulo: Saraiva, 2004.

DWORKIN, Ronald. **Uma questão de princípio**. São Paulo: Martins Fontes, 2010. **In:** O império do direito. São Paulo: Marins, 2014.

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. **Globalização, neoliberalismo e o direito no Brasil**. Londrina: Ed. Humanidades, 2004.

GOMES, Luiz Flávio. **Estado constitucional de direito e a nova pirâmide jurídica**. 1.ed. São Paulo: Premier Máxima, 2008. (Coleção de direito e ciências afins; v.I.).

GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

HESSE, Konrad. **A força normativa da constituição**. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1991. **In:** Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Fabris, 1998.

ISAIAS, Cristiano Becker. O legado jurisdicional da modalidade estatal liberal em pleno paradigma instituído pelo Estado Democrático de Direito. **In:** Pensar: Revista de Ciências jurídicas. v. 14, n.1 (jan./jun. 2009). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2009.

LIMA, Martônio Mont'Alverne Barret [*et al*]. **Política e jurisdição constitucional**. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Precedentes obrigatórios**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

MEDAUAR, Odete. **Controle jurisdicional da administração pública**. 2.ed. São Paulo: Dialética, 2004. _____. **Direito administrativo moderno**. 10.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. MIRAGEM, Bruno. **A nova administração pública e o direito administrativo**. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2011.

OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues. A estrita legalidade como limitador democrático da atividade jurisdicional. In: **Pensar: Revista de Ciências jurídicas**. v. 16, n.2 (jul./dez. 2011). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2011, p. 527-561.

PESSOA, Robertônio Santos. Constitucionalismo, estado e direito administrativo no Brasil. **In: Pensar: Revista de Ciências jurídicas**. v. 14, n.1 (jan./jun. 2009). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2009.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e direito constitucional internacional**. 14.ed. São Paulo: Max Limonad, 2013.

SABINO, Marco Antônio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e institucionais - o caso da saúde. In: Ada Pelegrini Grinover, Kazuo Watanabe. (Coord.). **O controle jurisdicional de políticas públicas**. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

SALDANHA, Nelson. **O jardim e a praça**. 2.ed. Rio de Janeiro: Atlântica, 2005.

STRECK, Lênio. **Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas**. 4.ed. São Paulo: 'Saraiva, 2011 **In: TASSINATI, Clarissa. LIMA, Danilo Pereira. A relação direito e política: uma análise da atuação do judiciário na história brasileira**. In: **Pensar: Revista de Ciências jurídicas**. v. 18, n.3 (set./dez. 2013). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2013, p. 737-758.

SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito administrativo ordenador**. São Paulo: Malheiros, 2017. Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

UNGER, Roberto Mangabeira. **O direito e o futuro da democracia**. São Paulo: Bomtempo, 2004.